

QARABAĞIN İSLAM DÖVRÜ ABİDƏLƏRİ: REALLIQLAR, HƏDƏFLƏR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18418093>

Qafar Cəbiyev

Tarix elmləri doktoru, professor
<https://orcid.org/0009-0007-2584-7127>

Elmira Abbasova

E-mail: abbasova1957@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0007-4637-0225>

XÜLASƏ

İslam dininin yaranması və Xilafət imperiyasının genişlənməsi dünya tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcı olmuş, xalqların və mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsinə şərait yaratmışdır. İslamın erkən yayıldığı ölkələrdən biri olan Azərbaycan da bu proseslərə fəal şəkildə cəlb olunmuş, şəhərlərin daxili quruluşu, infrastrukturunu və mədəni-mənəvi həyatı sürətlə yenilənmişdir. Orta əsr Azərbaycan şəhərlərində məscidlər, mədrəsələr, hamamlar, su kəmərləri və digər memarlıq nümunələri İslam dəyərləri əsasında formalaşan mühüm yeniliklər kimi meydana çıxmışdır.

Lakin uzun müddət, xüsusən sovet dövründə, bu irs lazımi səviyyədə araşdırılmamış, İslamın milli-mənəvi və maddi mədəniyyətə verdiyi töhfələr kölgədə qalmışdır. Son illərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar və bərpa işləri isə Azərbaycanın İslam dövrü tarixinin və mədəni irsinin öyrənilməsinin nə qədər aktual və perspektivli olduğunu bir daha sübut edir.

Açar sözlər: mədəniyyət, memarlıq, şəhərsalma, sənət, sənətkarlıq, şəhər mədəniyyəti, mədəniyyətlərin transformasiyası

On the archaeological research of the monuments of the Islamic era of Azerbaijan

ABSTRACT

The emergence of Islam and the expansion of the Caliphate empire marked the beginning of a new stage in world history, creating conditions for the mutual enrichment of peoples and cultures. Azerbaijan, one of the countries where Islam spread early, was also actively involved in these processes, and the internal structure, infrastructure, and cultural and spiritual life of cities were rapidly renewed. Mosques, madrasahs, baths, aqueducts, and other architectural examples emerged in medieval Azerbaijani cities as important innovations formed on the basis of Islamic values.

However, for a long time, especially during the Soviet period, this heritage was not properly studied, and the contributions of Islam to national, spiritual, and material culture remained in the shadows. Archaeological research and restoration work carried out in recent years once again prove how relevant and promising the study of the history and cultural heritage of Azerbaijan during the Islamic period is.

Keywords: culture, architecture, urban planning, art, craftsmanship, urban culture, transformation of cultures

İslam dininin meydana gəlməsi, İslam ideologiyası bayrağı altında formalaşan Xilafət imperiyası, bu imperiya tərəfindən dünyanın geniş ərazilərinin istilasını ümumdünya tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Bu isə dünyanın geniş bir hissəsini əhatə edən xalqların və mədəniyyətin transformasiyası, ənənələrin qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi, daha da inkişaf etməsi demək idi. Təbiidir ki, İslamın erkən yayıldığı ölkələrdən biri olaraq Azərbaycan da bu proseslərin içində idi. Beləliklə, yeni tarixi dövrün tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan şəhərlərinin ruhu və siması sürətlə dəyişərək, yeniləşərək sırf özünəməxsus kaloritlərlə zənginləşməkdə idi. Bu isə hər şeydən öncə Azərbaycan şəhərlərinin daxili quruluşu və infrastrukturunda, sənət ənənələrindəki yeniliklərdə özünü göstərməkdə idi [Cəbiyev Q.C., 2003]. Xüsusən də İslam dövrü memarlığı Azərbaycan şəhərlərinin mahiyyət etibarilə keyfiyyət göstəricisini müəyyən edən əsas dəyər oldu. Əzəməti və möhtəşəmliyi ilə insanları valeh edən müxtəlif təyinatlı qalalar, qala bürcləri, qala qapıları, məscidlər, minarələr, türbələr, körpülər, mayaklar, mədrəsələr, ziyarətgahlar, müqəddəs

yerlər, məzarlıqlar, sanitariya mədəniyyətinin göstəricisi olan hamamlar, kəhrizlər, ovdanlar, buzxana-anbarlar, dini ritualların icrasında istifadə olunan alət və əşyalar yeni dövr Azərbaycan şəhərlərinin simasını xarakterizə edən başlıca elementlər oldu [Cəbiyev Q.C., 2009, s.32-34].

Bununla paralel olaraq xalqımıza xas olan qədim dini və milli tolerantlıq ənənələri zəmnində ölkəmizdə yaşayan digər konvensiyalardan olan insanların düşüncə və etiqadlarına ehtiram ənənələrinin həssasiyyətlə qorunduğu da xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Qədim dövrlərdə, orta əsrlərdə lap elə Azərbaycanın çar Rusiyası və Sovetlər imperiyası tərkibində olduğu dövrdə tikilən, davamlı olaraq fəaliyyət göstərməkdə olan çoxsaylı xristian məbədləri, sinaqoqlar və ziyarətgahlar bunun əyani və təkzibolunmaz sübutlarıdır.

Əfsuslar olsun ki, erməni kilsəsi və ona havadarlıq edən bəzi Qərb dairələri uzun illərdir ki, davamlı olaraq Azərbaycandakı bu toleyrantlıq mühitindən süni-istifadə etməklə xalqımıza məxsus bir çox tarixi-mədəni dəyərləri inkar etmək, onu özünüküləşdirmək siyasəti yeritmişdir. Nə yazıq ki, son 200 il ərzində Azərbaycanın da tərkibində olduğu imperiyaların siyasi və dini mərkəzləri tərəfindən bu ifrat və məkrli antiislam xətti müdafiə və təşviq olunmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın İslam dövrü tarixinin real və dürüst mənzərəsi ən azı iki əsr ərzində necə dəyərlər pərdə arxasında qalmağa məhkum edilmişdir. Beləliklə, orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin tarixi, onlara məxsus mədəni irs sanki filtirdən keçirilməklə tam olaraq İslam düşüncəsi və dəyərlərindən təcrid olunmuş halda təqdim edilmişdir. İslamın bu məmləkətə bəxş etdiyi və formalaşdırdığı müsbət və mütərəqqi olan milli mənəvi və maddi dəyərlərin unudulması siyasəti yeridilmişdir. Təbiidir ki, belə bir qüsurlu yanaşma olduğu şəraitdə Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin real və dürüst tədqiqi və təqdimi mümkün olmayıb. Bütün bunların fəsadlarının Azərbaycan üçün nə dərəcədə ağır, təhlükəli və qəbul olunmaz olduğunu Cənubi Qafqazda əzəli torpaqlarımız hesabına Ermənistan adlı bufer dövlət yaradılarkən, həmin oyuncaq dövlət tərəfindən ölkəmizə qarşı zaman-zaman ərazi iddiaları səsləndirilərkən, çoxsaylı terror aktları törədilərkən və nəhayət, Qarabağ işğala məruz qalarkən çox gec olsa da artıq bütün dünyada baş verənləri görmüş və bilmiş oldu. Baş verənlər əslində elə Azərbaycan elmi, xüsusən də tarix və arxeologiya elmləri, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməli olan elmi idarə və təşkilatlar üçün də bir dərs oldu.

Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra, xüsusən də Ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra dövlətimizin ideoloji əsasları əski imperiya tör-töküntülərindən miras qalan qaranlıq ləkələrindən tədricən xilas olundu [Cəbiyev Q.C., 2018, s.75]. Məlum oldu ki, uzun illər ərzində Qarabağın İslam dövrü abidələrində demək olar ki, əsaslı tədqiqat və araşdırma işi aparılmayıb. Əksinə, həm Ermənistan tərəfindən, həm də bizim tərəfimizdən bütün resurslar məhz xristian abidələrinin öyrənilməsi istiqamətində cəmlənib. Bu cür düşünülməmiş strategiyanın məhz erməni maraqlarına xidmət etdiyi tam oalraq nəzərdən qaçırılıb. Təsəvvür edin, nə çar rusiyası dönəmində, nə də Sovet hakimiyyəti illərində Qarabağın İslam dövrü abidələri demək olar ki, tam olaraq diqqətdən kənar qalıb. Bir-iki epiqrafik xarakterli tədqiqat istisna olmaqla bütün resurslar İslama qədərki dövrün arxeoloji abidələrinin öyrənilməsinə səfərbər olunub. Hər yerdə və hər zaman Qarabağın irsi qabardılıb. Üstəlik Ermənistandan olan emissarlar Qarabağdan separatçılarla əl-ələ verərək təkcə xristian irsini qabartmaqla kifayətlənməyib, eyni zamanda regiondakı İslam mədəniyyəti izlərini yox etmək, onları da saxtalaşdıraraq özünüküləşdirmək siyasəti yeridiblər. Əfsuslar olsun ki, çar Rusiyası və Sovet hakimiyyəti illərində digər qonşu dövlətlər tərəfindən Azərbaycana qarşı olan ərazi iddiaları da əsla nəzərə alınmayıb. Uzun illər ərzində Azərbaycanın şimal və şimal-qərb regionunun İslam dövrü arxeoloji və memarlıq abidələrinin tədqiqi istiqamətində olan çox ciddi boşluqlar da məhz bundan xəbər verir.

İndiki halda ölkə prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin fərman, sərəncam, tapşırıq və tövsiyələrini əsas götürülməklə Azərbaycan elmində müəyyən islahatlar getməkdədir [Cəbiyev Q.C., 2018, s.17]. Doğrudur, bu islahatların tempi və əhatə dairəsi hələ ki, elmi ictimaiyyəti o qədər də qane etmir. Yəni, elm adamları daha yaxşısını və daha mükəmməlini arzulayırlar. Təbiidir ki, Azərbaycan arxeologiya elmi, Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu da bu islahatlar prosesinin içindədir. Bu sahədə uğurlar əldə etməyin yeganə dürüst yolu isə ilk növbədə Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun strukturunun təkmilləşdirilməsi və elmi-tədqiqatların prioritet

istiqlamətlərinin müəyyən olunmasından keçir. Bu kontestdə Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun struktur tərkibində "Azərbaycanın İslam dövrü arxeologiyası" şöbəsinin yaradılması sözsüz ki, önəmli addım kimi dəyərləndirilə bilər. Son illər Bakı [İbrahimov F.Ə. 1981; İbrahimov K.F., 2006], Beyləqan [Əhmədov Q.M, 1979], Qəbələ [Babayev İ.A., Əhmədov Q.M., 1981], Şəmkir [Dostiyev T.M. 2020], Şabran [Abbasova F.Ə. 2002], Şamaxı [Джидди Г.А., 1981], Gəncə [Джафарзаде И.М. 1949], Kırın [Ибрагимов Б.И., 2000], Ağsu [Cəbiyev Q.C. 2010], Şəhərgah [Cəbiyev Q.C., Abbasova E.İ. 2012] şəhər yerlərində, Basqalda - Şeyx Məhəmməd məscidi [Cəbiyev Q.C., 2023, s.158-167], Şamaxıda Pir Ömər Sultan ziyarətgahı [Cəbiyev Q.C., 2024, s.190-199], Kələxana türbələr kompleksi [Cəbiyev Q.C., 2022, s.160-175] və digər abidələrdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar da bu elmi istiqamətin nə dərəcədə perspektivli və əhəmiyyətli olduğunu bir daha təsdiq edir.

Son vaxtlar Ağdamda imarət kompleksində, Zəngilan ərazisindəki Şəhrişərifan şəhər yerində, Xocalı məzarlığında, Əsgəran qalasında Şuşa şəhərinin ayrı-ayrı kvartallarında aparılan arxeoloji araşdırmalar Qarabağın İslam dövrü maddi mədəni irsinin nə qədər zəngin, həm də əhəmiyyətli olduğundan xəbər verir. Təbiidir ki, belə bir möhtəşəm irs birdən-birə yaranmayıb. Onun kökündə, mayasında sözsüz ki, Qarabağın qədim mədəniyyət ənənələri durur. Uzaq daş dövründən başlayaraq günümüzədək orada təşəkkül taparaq, inkişaf edərək, daha da zənginləşərək tariximizdə iz qoyan mədəniyyət ənənələri olub. Böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Qarabağda olduğu qədim arxeoloji mədəniyyətlər dünyanın heç bir yerində qeyd olunmayıb. 2-2.5 milyon il yaşı olan Qaraçay arxeoloji mədəniyyəti, 4 min ildən çox yaşı olan Leylatəpə mədəniyyəti, daha sonra məhz orada meydana gələrək geniş ərazilərə yayılan Kür-Araz mədəniyyəti, Xocalı-Cədəbəy mədəniyyəti-boyalı qablar mədəniyyəti, Yaloylutəpə mədəniyyəti, Kür qəbirlər mədəniyyəti Qarabağın zəngin İslam irsinin kökündə duran mədəniyyətlərdir. O ənənələr ki, min illər boyu yaşayıb, təkmilləşib, zənginləşib və nəhayət bu günümüze gəlib çatıb.

Etiraf etməliyə ki, vahid, böyük, əzəmətli türk xalqları tarixinin və İslam mədəniyyəti izlərinin öyrənilməsi və qavranılması baxımından arxeoloq alimlərinin görməli olduğu işlər olduqca çoxdur. Fikrimizcə, arxeoloq alimləri indi hər şeydən əvvəl nə etməli və nədən başlamalı olduğumuzu müəyyənləşdirməlidirlər. Yəni, ilkin olaraq bilməliyə ki, qardaş xalqların tarixi-mədəni irs kolleksiyasında nələr var. Biz hələ ki, biri-birimizin tarixi-mədəni irsinə, bu sahədə aparılan tədqiqatların nəticələrinə yetərinə bələd deyilik. Ən yaxşı halda sadəcə informativ şəkildə bilirlik ki, türkiyəli, qazaxstanlı, özbəkstanlı, qırğızstanlı, türkmənstanlı, tatarstanlı həmkərlərimizin tarixi-mədəni irsin qorunması və tədqiqi istiqamətində kifayət qədər yaxşı təcrübəsi və nailiyyətləri var. Artıq vaxtdır ki, müştərək ekspedisiyalar yaradılsın, müştərək layihələr üzərində işlənilsin. Tariximizin və mədəniyyətimizin hər birimiz üçün ümumi olan ortağ dəyərlərini müəyyən edək. Ümumini zənginləşdirən, daha da maraqlı və cəlbedici olan özəllikləri, lokal xüsusiyyətləri araşdıraraq.

Bir sözlə Qarabağın İslam dövrü abidələrinin arxeoloji tədqiqi barədə uzun-uzadı danışmaq olar. Amma bu halda yanaşma ümumazərbaycan kontekstində olmalıdır. Çünki, Qarabağ Azərbaycanın bir parçasıdır. Qarabağın mədəni irsi də Azərbaycana məxsus mədəni irsin bir parçasıdır. Etiraf edək ki, sovet dönəmində arxeoloji axtarışların bu istiqaməti aktual hesab edilmirdi. İslamın həyat və düşüncə tərzimizə gətirdiyi yeniliklər görməzliyə vurulmaqda idi. Şəhərlərimizin plan quruluşunda, memarlıq görkəmində müşahidə olunan yeni çalarlar da həmçinin. Gəncə, Şəmkir, Şamaxı, Qəbələ, Bərdə, Şabran, Naxçıvan, Beyləqan, Ağsu kimi orta əsr şəhərlərinin ictimai-mədəni və dini həyatında xüsusi yeri olan əzəmətli məscidlər, insanları maarifləndirmək missiyasını icra edən mədrəsələr, müqəddəs yerlər, türbələr, ziyarətgahlar, Qərb dünyası ilə müqayisədə sanitariya mədəniyyətinin bariz göstəricisi olan hamamlar, çarhovuzlar, su xəttləri şəbəkəsi- bütün bunlar İslam dəyərləri fonunda təşəkkül tapan və qısa zaman kəsiyində hər yanda populyar olan çox ciddi yeniliklər idi.

Fikrimizcə, bu yerdə Prezident İlham Əliyevin fevral ayının 14-də keçirilən andiçmə məruzəsində Türk xalqları və dövlətlərinin bir-birindən, əməkdaşlığından və həmrəyliyindən bəhs edərkən demiş olduğu aşağıdakı kəlamı bir daha yada salmaq çox yerinə düşər: "Türk Dövlətləri

Təşkilatı... bizim üçün əsas beynəlxalq təşkilatdır, çünki bu, bizim ailəmizdir. Bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır”!

Türk dünyası İslam dünyasının çox mühüm, həm də olduqca əhəmiyyətli bir parçasıdır. Çox mühüm geosiyasi potensialı, mədəni birliyi, günü-gündən artan və daha da möhkəmlənməkdə olan həmrəyliyi ilə varlığını nümayiş etdirən Türk Dilləri Birliyi. Təsadüfüdür ki, son illər Türk dövlətləri və onları təmsil edən xalqlar arasında əlaqələr, xüsusən də elmi, mədəni və siyasi əlaqələr artan tempə inkişaf etməkdədir. Bu dövlətləri və onların xalqlarını bir-birinə yaxın edən, qohum edən, qardaş edən çox dərin tarixi köklər və ortaq dəyərlər mövcuddur. Xoş olan odur ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin siyasətləri də, elm və mədəniyyət xadimləri də sözün əsil mənasında bu dəyərlərin fərqi deyildir. Son illər Beynəlxalq Türk Akedemiyasının bu istiqamətdə gördüyü işləri, xüsusilə qeyd etmək istərdik. Beynəlxalq Türk Akedemiyası xətti ilə son vaxtlar Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırqızistan və Azərbaycanda keçirilən silsilə elmi-mədəni tədbirlər bunu deməyə əsas verir. Bu yerdə Beynəlxalq Türk Akedemiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə bu il 15-18 oktyabr tarixlərində Türk dövlətləri arxeoloqlarının Şuşada keçirilən birinci toplantısının əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd etməyə dəyər. Məlumat üçün onuda bildirim ki, toplantı iştirakçıları Şuşa şəhərinə şəhər çərkivində, Ağdam, Xocalı, Əsgəran və Füzuli şəhərlərində də olmuş, işğal dönməndə erməni vandallarının Qarabağda törətmiş olduqları dağıntıları da təəssüf hissi və ürək ağrısı ilə seyr etmək imkanı da olmuşdur. Ən vacib məqamlardan biri də odur ki, həmin toplantıda Türk dövlətləri arxeoloqlarının Qarabağ abidələrindən birində müştərək tədqiqatlar aparılması barədə qərar qəbul edildi.

Ədəbiyyat

1. Abbasova F.Ə. Şabran. Bakı, 2002.
2. Ağsu şəhəri orta əsrlərdə. I buraxılış. Bakı, 2010.
3. Ağsu şəhəri orta əsrlərdə. II buraxılış. Bakı, 2010.
4. Ağsu şəhəri orta əsrlərdə. III buraxılış. Bakı, 2011.
5. Babayev İ.A., Əhmədov Q.M. Qəbəl. Bakı, 1981.
6. Cəbiyev Q.C. Azərbaycan keramikası. Bakı, 2003.
7. Cəbiyev Q.C. İslam mədəniyyəti və ənənələrinin öytənilməsində arxeoloji materialların rolu. Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2009.
8. Cəbiyev Q.C. Ağsuda arxeoloji tədqiqatlar və Azərbaycanda son orta əsr şəhər problemi. Bakı, 2010.
9. Cəbiyev Q.C., Abbasova E.İ. Şəhərgahda arxeoloji tədqiqatlar. “Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar”. Bakı, 2012, s.271-278.
10. Cəbiyev Q.C. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin arxeoloji tədqiqi: uğurlar, problemlər, vəzifələr. IV Beynəlxalq Avrasiya arxeoloqları konfransının materialları. Bakı, 2012.
11. Cəbiyev Q.C. Qəbəldə arxeoloji tədqiqatların ən yeni nəticələri. Bakı, 2014.
12. Cəbiyev Q.C. Azərbaycan arxeologiyasının əsasları. Bakı, 2018.
13. Cəbiyev Q.C. Kələxana türbələr kompleksində ilkin arxeoloji tədqiqatlar. “Memar” jurnalı, 2022, №4, s.160-175.
14. Cəbiyev Q.C. Basqal I əsrdən XXI əsrə. “Memar” jurnalı, 2023, №35, s.158-167.
15. Cəbiyev Q.C. Xəlvətlik: Avaxıldan bütün dünyaya. “Memar” jurnalı, 2024, №39, s.190-199.
16. Dostiyev T.M. Orta əsr Şəmkir şəhərinin keramikası. Bakı, 2020.
17. Əhmədov Q.M. Orta əsr Beyləqan şəhəri. Bakı, 1979.
18. İbrahimov F.Ə. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərində metalışləmə sənəti. Bakı, 1988.
19. İbrahimov K.F. İçərişəhər. Bakı, 2006.
20. Vəlixanlı N.M. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Bakı, 1999.
21. Ибрагимов Б.И. Средневековый город Киран. Баку-Москва, 2000.
22. Джафарзаде И.М. Историко-археологический очерк Гянджи. Баку, 1949.
23. Джидди Г.А. Средневековый город Шемахи X-XVII вв. Баку, 1981.

AZƏRBAYCANIN İSLAM DÖVRÜ ABİDƏLƏRİNDƏ MÜƏLLİFİN RƏHBƏRLİYİLƏ APARILMIŞ ARXEOLOJİ TƏDQIQATLARDAN GÖRÜNTÜLƏR

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Pir Ömər Sultan ziyarətgahında

Pir Ömər Avaxılı Şirvaniyə aid türbənin kitabəsi: “Bu mübarək məshəd şeyx, zahid, abid, müqəddəs
təriqət sahibi Şeyx Öməridir. Allah əziz ruhlarını müqəddəsləşdirsin.
812-cu il rəbiəl-əvvəl (1409-cu ul iyul ayı)”

Kələxana türbələr kompleksində yeni aşkar olunmuş erkən sufi mərkəzinin səmadan görüntüsü

Qəbələ. Qala ərazisində (IX sahə) qazıntılar

Şəhərgah (Kürdəmir r-nu) şəhər yerində hamam-sağlamlıq kompleksi

Ağsu hamamı

Qızıl Holland dukadlarından ibarət Ağsu dəfinəsi

Gümüş pullardan ibarət Muradxan dəfinəsi